

A BUROCRACIA ATRAPALHA O MERCADO CIENTÍFICO BRASILEIRO

O artigo discute como a burocracia no processo de concessão de patentes tem se tornado um obstáculo significativo para o desenvolvimento do mercado científico no Brasil. A demora excessiva, que pode ultrapassar uma década, e a incerteza quanto à aprovação das patentes prejudicam a inovação e a competitividade do país, além de comprometer a exploração responsável de seus recursos naturais, aumentando os riscos de biopirataria. O texto também destaca as iniciativas recentes, como o acordo entre a Anvisa e o INPI, que visam reduzir esses entraves e melhorar o processo de patenteamento, especialmente no setor farmacêutico. No entanto, o artigo conclui que, embora essas medidas sejam um avanço, ainda são necessárias reformas mais profundas para criar um ambiente mais ágil e competitivo no campo científico e tecnológico brasileiro.

Lucas Peixoto Dantas

Em nosso último artigo, exploramos o tema da biopirataria, e, no decorrer dessa análise, aprofundamos a discussão sobre as patentes¹, um assunto crucial que se entrelaça com a questão da exploração indevida dos recursos naturais. Esse desdobramento nos impulsionou a realizar uma pesquisa mais aprofundada, a fim de compreender as nuances e os impactos dessa prática no cenário científico e econômico.

Introdução

A burocracia tem se mostrado um dos principais obstáculos ao desenvolvimento do mercado científico brasileiro, especialmente no que diz respeito ao processo de concessão de patentes. Em nosso último artigo, abordamos a biopirataria, um tema diretamente ligado à questão das patentes, o que nos levou a uma investigação mais aprofundada sobre o assunto. O desenvolvimento científico é essencial para o progresso do mercado nacional, mas, para isso, é necessário que instituições como universidades e empresas recebam o devido apoio e incentivo, enquanto o governo deve garantir um processo de desburocratização eficiente, especialmente no que tange às patentes e à promoção de pesquisas. No entanto, o atual cenário burocrático dificulta enormemente o trabalho dos cientistas brasileiros, tornando o processo de patenteamento uma verdadeira barreira à inovação e à competitividade do país. Neste texto, vamos analisar como a excessiva burocracia impacta negativamente o mercado científico, a produção de conhecimento e o avanço da ciência no Brasil, e discutir as possíveis soluções para reverter esse quadro.

1 - O Impacto da Burocracia nas Patentes e no Desenvolvimento Científico Brasileiro

É fundamental compreender que o desenvolvimento científico é crucial para a evolução do mercado científico brasileiro. No entanto, isso implica que as universidades, empresas e outras instituições precisam garantir investimentos e incentivos. Em contrapartida, o governo deve implementar um plano de desburocratização das patentes, além de criar e gerar benefícios

para as instituições de pesquisa públicas ou filantrópicas, entre outras medidas importantes para o desenvolvimento nacional.

Atualmente, os cientistas e pesquisadores brasileiros enfrentam uma barreira burocrática significativa para obter uma patente. Em muitos casos, é necessário aguardar mais de uma década, o que pode inviabilizar o pedido de patente.

O processo de concessão da patente é distinto do tempo dedicado à pesquisa. Podemos imaginar que, se um laboratório levar dez anos para desenvolver uma solução, ele ainda precisará de mais uma década para obter a patente. Isso pode tornar inviável a produção comercial do produto, especialmente considerando que, em alguns países, é possível obter uma patente em menos de três anos.

A burocracia excessiva gera uma grande incerteza no mercado. Se o processo para obter uma patente pode levar até dez anos, e mesmo assim não há garantia de aprovação, uma instituição pode passar mais de uma década esperando pela aprovação de sua patente, apenas para ter o pedido negado ao final.

É claro que essa demora e a incerteza quanto à aprovação ou recusa são prejudiciais ao mercado científico, além de dificultarem a livre concorrência. No caso da biopirataria, isso pode até representar uma ameaça à soberania nacional.

Felizmente, o país tem reagido a essa realidade, ainda que de maneira lenta. Recentemente, a Anvisa e o INPI firmaram um acordo histórico que resultou na criação de uma portaria conjunta, com o objetivo de resolver o impasse entre os pareceres dessas duas instituições no processo de concessão de patentes.

Vale ressaltar que essa portaria, caso realmente funcione, beneficiará principalmente a indústria farmacêutica e possibilitará a democratização dos medicamentos genéricos no Brasil.

Em conclusão, a curto e médio prazo, as soluções adotadas pelo governo brasileiro não serão suficientes para criar uma competitividade agressiva em relação a outros países. É importante destacar que o mercado científico brasileiro é o principal perdedor nesse cenário, considerando que uma grande parte dos recursos genéticos do planeta está localizada em território nacional.

Conclusão

Em síntese, a questão da burocracia no processo de concessão de patentes é um dos maiores obstáculos ao avanço do mercado científico brasileiro e à promoção da inovação no país. A demora excessiva, que pode se estender por mais de uma década, e a incerteza quanto à aprovação ou recusa dos pedidos geram um cenário de insegurança para as instituições de pesquisa, especialmente aquelas vinculadas ao setor público ou filantrópico. Esse quadro não apenas prejudica a competitividade científica interna, mas também coloca o Brasil em desvantagem frente a países que possuem sistemas de patenteamento mais ágeis e eficientes, com prazos de concessão mais curtos, como o caso de nações desenvolvidas que concedem patentes em menos de três anos.

O impacto dessa burocracia transcende o campo científico, afetando diretamente a economia nacional e a soberania do país. Quando se trata de biopirataria, a morosidade e as incertezas no sistema de patentes podem facilitar a exploração indevida de recursos naturais brasileiros, comprometendo não apenas o potencial econômico do país, mas também sua identidade e seu patrimônio genético. A ausência de um sistema patenteário eficiente e claro impede que os pesquisadores brasileiros colham os frutos de suas descobertas e inovações, além de desincentivar o investimento em pesquisa e desenvolvimento por parte do setor privado, crucial para o crescimento e a internacionalização das soluções científicas brasileiras.

Contudo, é possível observar que o Brasil começa a dar sinais de reação a esse quadro. O recente acordo histórico entre a Anvisa e o INPI, que resultou na criação de uma portaria conjunta, é uma iniciativa relevante que pode representar um avanço significativo na desburocratização do sistema de patentes, especialmente no setor farmacêutico. A expectativa é que essa medida, se bem implementada, possibilite uma maior celeridade na concessão de patentes e contribua para a democratização do acesso a medicamentos genéricos no país, gerando um impacto positivo para a saúde pública.

Entretanto, é importante reconhecer que as soluções atualmente em curso, embora significativas, não são suficientes para alterar a dinâmica do mercado científico brasileiro no curto e médio prazos. O Brasil ainda enfrenta

desafios estruturais e institucionais que dificultam o pleno desenvolvimento da pesquisa científica e da inovação tecnológica. Para alcançar uma competitividade robusta em relação a outras nações, o país precisará de reformas mais amplas, que envolvam não apenas a simplificação dos processos de patenteamento, mas também o fortalecimento da infraestrutura de pesquisa, a capacitação de recursos humanos e a criação de um ambiente regulatório que favoreça a inovação.

A longo prazo, a verdadeira transformação do mercado científico brasileiro dependerá de uma mudança de mentalidade e de políticas públicas mais eficazes e integradas, capazes de criar um ecossistema de inovação competitivo, seguro e sustentável. Nesse sentido, é essencial que o governo, as instituições de pesquisa e o setor privado trabalhem em conjunto, criando um ambiente que não só permita a realização de descobertas científicas, mas que também possibilite que essas descobertas se traduzam em benefícios concretos para a sociedade e para a economia nacional. O potencial do Brasil nesse campo é imenso, dado a riqueza de sua biodiversidade e a qualidade de seus pesquisadores, e a superação dos entraves burocráticos é um passo essencial para que o país se torne um líder global em inovação científica e tecnológica.

Fontes

1 - Marchioro, Gabriela. Biopirataria ataca o desenvolvimento - científico brasileiro. [ufrgs.br](http://www.ufrgs.br). Disponível em: <https://www.ufrgs.br/blogdabc/biopirataria-ataca-o-desenvolvimento/>. Acessado em: 23 de novembro de 2018.

2 - Passarinho, Sandra. Burocracia barra a produção de remédio que trata câncer no cérebro. [g1.com](http://g1.globo.com). Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/06/burocracia-barra-producao-de-remedio-que-trata-cancer-no-cerebro.html>. Acessado em: 23 de novembro de 2018.

3 - Senado notícias. Falta de recursos prejudica a concessão de patentes, diz presidente do Inpi. www12.senado.leg.br. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/26/falta-de-recursos-prejudica-a-concessao-de-patentes-diz-presidente-do-inpi>. Acessado em: 23 de novembro de 2018.

4 - Portal Anvisa. Anvisa e INPI: acordo acelera análise de patentes. portal.anvisa.gov.br. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3365956&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=anvisa-e-inpi-acordo-acelera-analise-de-patentes&inheritRedirect=true>. Acessado em: 23 de novembro de 2018.